

Олена Федоренко

Рецензія

**Аніщенко В. О. Ступенева професійна підготовка офіцерів
Державної кримінально-виконавчої служби України: монографія.
Чернігів: SCRIPTORIUM, 2020. 476 с.**

DOI: 10.5281/zenodo.4018479

© О. Федоренко, 2020. CC BY 4.0

Навесні 2020 р. у чернігівському видавництві SCRIPTORIUM вийшла книга кандидата технічних наук Вікторії Олександрівни Аніщенко «Ступенева професійна підготовка офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України: Теорія та практика». Монографія є плодом роботи над дисертаційним дослідженням історичного, правового та методологічного спрямувань.

Розбудова України як правової держави, головним завданням якої є захист прав і свобод людини, потребує докорінної зміни пріоритетів діяльності органів виконання покарань, зокрема, пенітенціарних установ, приведення у відповідність до міжнародних стандартів усієї пенітенціарної сфери України. Вирішення цього завдання потребує змістовного перегляду професійної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України в умовах ступеневої освіти.

Авторка монографії визначила сутність і характеристику основних теоретичних понять дослідження, розкрила особливості професійної діяльності та професійно-особистісні вимоги до майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Велику увагу В. О. Аніщенко приділяє історичному досвіду підготовки офіцерів пенітенціарної системи в Україні та за кордоном від найдавніших часів до сьогодення. Історії виховання та навчання майбутніх офіцерів в Україні присвячений окремий розділ монографії, що робить дослідження цікавим для дослідників вітчизняної та всесвітньої історії. Дослідниця в подробицях розкриває особливості виховання та навчання офіцерів в Україні, виділяє окремі етапи розвитку пенітенціарної системи на наших землях та проводить лінію її еволюції від доби Київської Русі, зокрема, від перших писемних договорів русичів із греками – через періоди існування Великого князівства Литовського, Української козацької держави, Російської імперії, незалежної України – до сьогодення.

Проведений порівняльний аналіз вітчизняного та закордонного досвідів підготовки офіцерів пенітенціарної системи до професійної діяльності дозволив авторці виокремити особливості та специфіку здобуття професійних знань, умінь та навичок у країнах Європейського союзу, США, у Канаді та Великобританії.

В. О. Аніщенко презентує основні результати дослідження сучасної структури та змісту професійної компетентності офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України, а також стану сформованості їх професійної компетентності на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях освіти.

Заслуговує на увагу запропонована авторкою концепція й система ступеневої підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби до професійної діяльності, що обґрунтовано необхідністю створення педагогічних умов для її реалізації в освітньому процесі закладу вищої освіти.

Монографія складається з передмови, п'яти розділів і висновків. Праця дає

можливість переконатися у необхідності змістовного перегляду моделі системи професійної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби з урахуванням вимог до пенітенціарної системи України в рамках процесу її реформування.

Теоретичною основою дослідження є наукові розробки вчених з різних галузей педагогіки та психології, зокрема пенітенціарної, філософії, загальної теорії права, кримінального, кримінально-виконавчого, конституційного та міжнародного права. Нормативну базу дослідження становлять Конституція України, законодавство в галузі вищої освіти України, кримінальне та кримінально-виконавче законодавство України та зарубіжних країн, відомчі нормативні акти, міжнародно-правові акти у сфері дотримання прав людини тощо.

Висновки, яких доходить авторка, аргументовані проведенням аналізом стану підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби, а також підсумками розвідок учених з досліджуваної проблеми та власними узагальненнями дослідниці.

Монографія Вікторії Олександрівни Аніщенко «Ступенева професійна підготовка офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України: Теорія та практика» призначена для керівників закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, науково-педагогічних працівників, офіцерсько-викладацького складу, фахівців у галузі теорії і методики професійної освіти та методики навчання дисциплін професійного спрямування, здобувачів вищої освіти та науковців, які досліджують психолого-педагогічні аспекти застосування компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців.

Дата подання: 17 червня 2020 року.

Дата затвердження до друку: 3 серпня 2020 р.

Цитування за ДСТУ 8302:2015

Федоренко О. Рецензія : Аніщенко В. О. Ступенева професійна підготовка офіцерів кримінально-виконавчої служби України: монографія. Чернігів: SCRIPTORIUM, 2020. 476 с. *Сіверянський літопис*. 2020. № 4. С. 186–187. DOI: 10.5281/zenodo.4018479.

Цитування за стандартом APA

Fedorenko, O. (2020). *Recenziia : Anishchenko V. O. Stupeneva profesiina pidhotovka ofitseriv kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy: monohrafiia*. Chernihiv: SCRIPTORIUM, 2020. 476 s. [Recension : Anishchenko, V. O. (2020). Degree professional training of officers of the penitentiary service of Ukraine. Chernihiv, Ukraine: SCRIPTORIUM]. *Siverianskyi litopys – Siverian chronicle*, 4, 186–187. DOI: 10.5281/zenodo.4018479.